

Gemeinsame Dichte und Randverteilung von ebenen sphärischen Koordinaten:

Harald Schröer

2019

R und α sollen unabhängige und gleichmäßig auf $[0,1]$ bzw. $[0,2\pi]$ verteilte Zufallsgrößen sein. Wir betrachten die Einheitskreisscheibe mit den Polarkoordinaten (R,α) . Wir bestimmen die gemeinsame Dichte von $X=R \cdot \cos(\alpha)$ und $Y=R \cdot \sin(\alpha)$. R und α sind stochastisch unabhängig. Also können wir für die Wahrscheinlichkeitsdichten schreiben:

$$f_{R,\alpha}(r,\alpha) = f_R(r) \cdot f_\alpha(\alpha)$$

Mit der Indikatorfunktion wird daraus:

$$f_{R,\alpha}(r,\alpha) = \mathbb{1}_{[0,1]}(r) \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \mathbb{1}_{[0,2\pi]}(\alpha)$$

Nun bilden wir die Wahrscheinlichkeit mit der gemeinsamen Dichte:

$$P((x,y) \in M) = \int_M f_{X,Y}(x,y) dx dy$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cdot \cos \alpha \\ r \cdot \sin \alpha \end{pmatrix} =: T^{-1} \begin{pmatrix} r \\ \alpha \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} R \\ \alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} r \\ \alpha \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \arctan \frac{y}{x} \end{pmatrix}$$

Der letzte Schritt ist die Bildung der Umkehrfunktion z.B. nach Forster [2] Beispiel (8.4) S.76,77. Nun konstruieren wir das transformierte Integral durch:

$$\int_{\phi(M)} f d\mu = \int_M f \circ \phi \cdot |\det \phi'| d\mu$$

nach Forster [3] S.120 Satz 2 mit Φ' als Jacobimatrix von Φ
Wir berechnen weiter:

$$P((x,y) \in M) = P(T^{-1}(R,\alpha) \in M) = P((R,\alpha) \in T(M))$$

$$= \int_{T(M)} f_{R,d}(r, \alpha) dr d\alpha$$

$$= \int_M f_{R,d}(T(x, y)) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$$

Hier steckt die Determinante der Jacobimatrix von T drin. Wir zeigen, daß die Determinante diesen Wert hat. Dazu berechnen wir die Jacobimatrix von T:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\arctan \frac{y}{x} \right) = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{-y}{x^2} = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\arctan \frac{y}{x} \right) = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$DT = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{-y}{x^2 + y^2} & \frac{x}{x^2 + y^2} \end{pmatrix}$$

Wir bilden die Determinante:

$$\det \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{-y}{x^2 + y^2} & \frac{x}{x^2 + y^2} \end{pmatrix} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$= \frac{x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Damit ist die Determinante bestätigt.
Wir erhalten mit Einsetzung schließlich:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_{R,\alpha}(T(x,y)) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = 1_{[0,1]}(r) \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 1_{[0,2\pi]}(\arctan \frac{y}{x}) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$= 1_{[0,1]}(\sqrt{x^2+y^2}) \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Damit haben wir die gemeinsame Dichte.

Nun berechnen wir die Randverteilung von X:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dy = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{dy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{2\pi} \cdot \left[\ln \left(y + \sqrt{y^2+x^2} \right) \right]_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(\ln(\sqrt{1-x^2} + 1) - \ln(-\sqrt{1-x^2} + 1) \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \ln \left[\frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{1 - \sqrt{1-x^2}} \right] \quad x \neq 0$$

Die Integration erfolgt z.B. nach Bronstein [1] Integral Nr. 192 S.46. Damit ist die Randverteilung von X ermittelt.

Literatur:

- [1] Bronstein, Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“, Teubner Verlag, Leipzig, 22. Auflage 1985
- [2] Otto Forster „Analysis 2“, Vieweg Verlag, Braunschweig, 5. Auflage 1984
- [3] Otto Forster „Analysis 3“, Vieweg Verlag, Braunschweig, 2. Auflage 1983